
EDUCAÇÃO E CULTURA NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA ERA DIGITAL

Rose Alves de Oliveira¹

¹Mestranda em Sociologia Política – Universidade Vila Velha
rosealexia@msn.com

Glaúcio Simão Alves²

²Graduação em Ciências Biológicas – Universidade Cruzeiro do Sul
prof.glauciolves@gmail.com

Orlando de Lima Monteiro³

³Graduação em Pedagogia – Universidade Estadual do Maranhão
monteiororlando16@gmail.com

Rafaela de Oliveira Silva Holanda⁴

⁴Graduação em Letras, Língua Portuguesa – Universidade Paulista.
rafaela-silva221@hotmail.com

RESUMO: A educação é um processo fundamental pelo qual os hábitos, costumes e valores de uma comunidade são transmitidos de uma geração para outra, desempenhando um papel crucial na formação da cultura. A cultura, por sua vez, engloba os comportamentos, línguas e outros elementos distintivos que caracterizam um grupo social específico. Nos dias atuais, a modernização e o avanço das tecnologias, juntamente com a globalização, têm intensificado ainda mais a relação entre educação e cultura, tornando essa interação um tema de grande relevância e complexidade. Este estudo tem como objetivo explorar a relação entre educação e cultura no contexto contemporâneo, destacando como a modernização e a globalização influenciam e transformam essa interação. Busca-se compreender de que maneira a educação atua como precursora da cultura. Para alcançar os objetivos propostos, foi realizada uma revisão bibliográfica abrangente, utilizando o Google Acadêmico e a plataforma SciELO como principais fontes de pesquisa. A investigação foi conduzida entre janeiro e junho de 2024, utilizando palavras-chave como “educação e cultura” e “educação contemporânea” para identificar artigos científicos e teses relevantes. A educação moderna deve equilibrar a preservação das tradições culturais com a necessidade de adaptação às novas realidades tecnológicas e sociais. Ao incorporar práticas culturais atividades diárias e promover a conscientização sobre questões contemporâneas é desempenhado um papel central na formação de cidadãos críticos e conscientes. Diante da análise desenvolvida, fica evidente que a educação e a cultura são interligadas, com a educação atuando como um veículo para a transmissão e transformação dos elementos culturais.

Palavras-chave: Avanço; Formação; Globalização; Modernização; Tecnologias.

1. INTRODUÇÃO

A relação multicultural nos últimos anos vem ganhando cada vez mais abrangência, visibilidade e, muitas vezes, gerando conflitos (Veiga-Neto, 2003). Considerando a sociedade brasileira atual sob uma perspectiva cultural e social, é evidente que o homem não viveu sempre da mesma maneira (Hidalgo, 2016). Houve épocas em que os costumes eram substancialmente

diferentes. Por exemplo, durante o período colonial no Brasil, as relações de dominação estavam centradas nos portugueses, que exerciam poder sobre escravos e indígenas. Os costumes daquela época eram distintos, refletidos nas vestimentas, no modo de falar e nas práticas sociais.

Ao analisar essa transformação, é possível desconstruir a relação conceitual da cultura (Monteiro; Silva, 2018). A cultura se manifesta por meio de práticas de mediação, ou seja, através das relações interpessoais, sejam elas orais ou escritas, ocorre a formação da subjetividade, moldando o pensamento e a ação dos indivíduos (Duarte; Werneck; Cardoso, 2014).

Esses processos culturais são gerados e transmitidos intencionalmente pela sociedade, intensificando as múltiplas formas de percepção entre as pessoas (Gómez, 2015). As práticas culturais funcionam como esquemas que moldam a maneira como percebemos e interagimos com o mundo ao nosso redor (Hidalgo, 2016).

No contexto do desenvolvimento humano, é claro que esses princípios variam significativamente. Por exemplo, ao comparar o comportamento e a personalidade de dois irmãos que vivem na mesma residência, podem-se observar grandes diferenças. Isso demonstra como a cultura e as interações sociais influenciam individualmente o desenvolvimento humano, resultando em diversidades comportamentais e de pensamento mesmo em um ambiente familiar semelhante (Heinsfeld; Pischetola, 2017; Veiga-Neto, 2003).

Dentro desta esfera, ao analisar a sociedade em sua situação atual, a educação e a cultura têm papéis essenciais na moldagem dos indivíduos, e a sociedade demonstra essa realidade (Hidalgo, 2016). É fato que ambas são conectadas e revelam os princípios e as mudanças de um mundo em evolução contínua (Duarte; Werneck; Cardoso, 2014).

2. METODOLOGIA

Durante a condução deste estudo, adotou-se uma metodologia de revisão bibliográfica, utilizando o Google Acadêmico e a plataforma SciELO como principais fontes de consulta. A pesquisa foi realizada entre janeiro e junho de 2024, visando investigar detalhadamente a vasta literatura acadêmica relacionada à educação e cultura no cenário contemporâneo. Para isso, procedeu-se a uma seleção criteriosa de palavras-chave pertinentes, como “educação e cultura” e “educação contemporânea”, assegurando uma cobertura abrangente e precisa do tema.

O levantamento bibliográfico resultou na identificação de artigos científicos e teses relevantes, que foram minuciosamente analisados para enriquecer e ampliar a compreensão sobre o tema. Este processo permitiu reunir evidências e perspectivas adicionais sobre educação

e cultura na educação contemporânea. A análise criteriosa dos documentos selecionados forneceu uma base sólida para discutir as melhores práticas e estratégias adotadas pelas instituições educacionais, bem como os desafios enfrentados na implementação dessas práticas na era digital.

Entre as contribuições significativas identificadas, destacam-se os trabalhos de Veiga-Neto (2003) e Hidalgo (2016), que oferecem visões valiosas sobre a integração de práticas culturais nas escolas e a necessidade de adaptação dos métodos de ensino às demandas do mundo contemporâneo. Veiga-Neto destaca a importância de considerar o contexto cultural dos alunos como parte essencial do processo educativo, enquanto Hidalgo explora as implicações das tecnologias digitais na formação docente e na prática pedagógica. Essas obras, entre outras, foram fundamentais para compreender o complexo panorama da educação na atualidade, possibilitando a elaboração de propostas inovadoras para superar os desafios emergentes.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Educação E Cultura

Frequentemente, o conceito de cultura é explorado mediante uma ótica conservadora, que analisa a sociedade, a política e o ser humano com ênfase na perenidade e na estabilidade (Hidalgo, 2016). Segundo essa perspectiva tradicional, defende-se a manutenção da estrutura política atual para evitar que mudanças ponham em perigo a herança cultural transmitida de geração em geração. Nessa visão, a cultura é percebida como um legado intocável, essencial para a identidade coletiva e a coesão social, onde qualquer tentativa de renovação é vista como uma ruptura com a tradição, ameaçando os valores e práticas que moldam a comunidade (Veiga-Neto, 2003).

A cultura pode ser entendida como tudo aquilo que o ser humano acrescenta à natureza (Gómez, 2015). Esta definição, amplamente aceita, destaca a capacidade humana de transformar o ambiente natural e de criar significados, valores e práticas que vão além das características inatas. Em outras palavras, a cultura engloba todas as realizações humanas, desde tecnologias e obras de arte até sistemas de crenças e normas sociais (Monteiro; Silva, 2018). Através da cultura, o ser humano constrói sua identidade, molda suas relações sociais e organiza seu mundo (Duarte; Werneck; Cardoso, 2014).

A transmissão dos valores culturais ocorre de uma geração para outra por meio da enculturação, que consiste na assimilação de normas, valores e práticas culturais (Hidalgo, 2016). Esse processo é fundamental para a construção de uma identidade cultural nacional

coesa, que acaba por unificar o mercado e concentrar o poder político e social. É cada vez mais visível a ligação entre educação e expressões culturais (Veiga-Neto, 2003). As escolas adotam ou preservam práticas culturais em suas atividades diárias, muitas vezes sem objetivos pedagógicos explícitos, incluindo festas como o Carnaval, Páscoa, festas juninas, Dia das Mães e dos Pais, bem como celebrações cívicas e religiosas.

Ao mesmo tempo, percebe-se o impacto que o conhecimento escolar exerce sobre a cultura (Heinsfeld; Pischetola, 2017). Nas últimas décadas, muitas instituições de ensino têm integrado programas educativos que sensibilizam os alunos para a importância da sustentabilidade, da preservação dos recursos naturais e do respeito ao meio ambiente (Veiga-Neto, 2003).

Por exemplo, uma criança que aprende na escola sobre a importância da reciclagem pode compartilhar esse conhecimento em casa e incentivar sua família a adotar métodos de separação de resíduos recicláveis. A mudança de hábitos familiares, que se iniciou com a instrução escolar, pode se espalhar pela comunidade, provocando uma gradual transformação nos costumes locais em relação ao consumo e descarte de materiais (Hidalgo, 2016).

Além disso, por meio de campanhas educativas sobre o uso sustentável da água nas escolas, as crianças podem se tornar catalisadoras de mudanças, estimulando a prática de economia de água em suas residências e redondezas. O conhecimento adquirido na escola, ao ser compartilhado, auxilia na construção de uma nova consciência cultural voltada para a preservação do meio ambiente, exercendo influência tanto localmente como, possivelmente, ao nível nacional (Duarte; Werneck; Cardoso, 2014; Monteiro; Silva, 2018).

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da análise desenvolvida, é evidente que a relação entre educação e cultura desempenha um papel crucial na formação dos indivíduos e na construção de uma sociedade coesa. A cultura, em sua definição mais abrangente, abarca as práticas, valores e significados que os seres humanos adicionam ao seu ambiente natural, e a educação atua como um veículo para a transmissão e transformação desses elementos culturais. No contexto contemporâneo, a educação deve não apenas preservar a herança cultural, mas também adaptar-se e responder às demandas de um mundo em constante evolução, integrando novas tecnologias e metodologias pedagógicas que reflitam as mudanças sociais e culturais em curso.

A educação moderna enfrenta o desafio de balancear a preservação das tradições culturais com a necessidade de inovação e adaptação às novas realidades. As escolas

desempenham um papel central nesse processo, ao incorporar práticas culturais em suas atividades diárias e, ao mesmo tempo, promover uma conscientização sobre questões contemporâneas, como a sustentabilidade e a preservação ambiental. Este equilíbrio é essencial para formar cidadãos conscientes, críticos e capazes de contribuir positivamente para a sociedade, respeitando as tradições culturais enquanto se preparam para enfrentar os desafios do futuro.

Ao reconhecer a influência mútua entre educação e cultura, é necessário que políticas educacionais sejam desenvolvidas com uma visão holística, que considere as especificidades culturais de cada comunidade. A formação de professores e a elaboração de currículos devem refletir essa interconexão, garantindo que a educação não seja apenas um meio de transmissão de conhecimento, mas também de formação cultural e social. Somente através de uma abordagem integrada será possível preparar as futuras gerações para viver em uma sociedade multicultural, complexa e em constante transformação, promovendo a harmonia e a compreensão mútua entre os diferentes grupos culturais.

REFERÊNCIAS

DUARTE, C. Z. C. G.; WERNECK, V. R.; CARDOSO, J. A. R. A relação entre cultura e educação sob o ponto de vista de educadores do ensino fundamental / The relationship between culture and education from the point of view of elementary school teachers. **Psicologia e Saber Social**, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 204–216, 2014. DOI: <https://doi.org/10.12957/psi.saber.soc.2013.8794>.

GÓMEZ, Á. I. P. **Educação na era digital: A escola educativa**. 1ª ed. Penso Editora, 2015. 192 p.

HEINSFELD, B. D.; PISCHETOLA, M. Cultura digital e educação, uma leitura dos estudos culturais sobre os desafios da contemporaneidade. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, v. 12, n. 2, p. 1349–1371, 2017. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6202980>. Acesso em: 20 mar. 2024.

HIDALGO, K. R. DA S. **Relações entre cultura e educação escolar: concepções e práticas de professores do ensino fundamental**. 2016. 263 f. Tese (Doutorado em Educação), Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2016. Disponível em: <https://tede2.pucgoias.edu.br/handle/tede/3530>. 19 fev. 2024.

MONTEIRO, M. R. M.; SILVA, J. M. DA. Ensino-aprendizagem na era digital: novas formas de pensar a educação a distância. **Revista Ensaios Pedagógicos**, v. 8, n. 2, p. 105-117, 2018.

VEIGA-NETO, A. Cultura, culturas e educação. **Revista Brasileira de Educação**, n. 23, p. 5–15, 1 ago. 2003. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-24782003000200002>.